

**ДИНИЙ ЭКСТРЕМИЗМ ВА ТЕРРОРИЗМ – ЖАМИЯТ
ТАРАҚҚИЁТИГА ТАҲДИД**

Х. Б. Эрназаров

ИИВ Академияси кундузги таълим

3–ўқув курси 313 – гуруҳ курсанти

Аннотация. Мақолада ислом дини, унинг моҳияти, диний экстремизмни тадбиқ этишга қаратилган ғоялар ва уларнинг асл мақсади, диний экстремик гуруҳлар ва уларга қарши кураш чоралари баён этилган

Калит сўзлар: диний экстремизм, сепаратизм, ақидапарастлик, терроризм

Ҳозирги кунда Ўзбекистон аҳолисининг сони 36 млн.дан ошган бўлиб, улар 130 дан зиёд миллатга мансуб ҳисобланади. Фуқароларнинг 94% дан зиёди ислом динига эътиқод қилади. 3,5% га яқин фуқаролар православ динига мансуб бўлиб, қолганларини бошқа конфессия вакиллари ташкил этади. Бугунги кунда Ўзбекистон Республикасида 16 диний конфессияга мансуб 2 238 диний ташкилот фаолият олиб бормоқда. Улардан 2064 таси исломий, 157 таси христиан, 8 таси яҳудий, 6 таси баҳойий жамоалари, биттадан Кришнани англаш жамияти ва Будда ибодатхонасидир. Булардан ташқари конфессиялараро Библия жамияти ҳам фаолият юритмоқда. Ушбу диний ташкилотларнинг эмин-эркин фаолият олиб бораётгани ҳам юртимизда ҳукм сураётган диний бағрикенгликнинг амалий ифодасидир. Ҳеч шубҳасиз, юртимизда турли соҳаларда эришилаётган барча улкан ютуқларимизнинг замирида жамиятимизда ҳукм сураётган тинчлик ва осойишталик ҳисобланади.

Сўнгги йилларда ақидапараст оқимлар ёшлар ичидаги фаолиятини меҳнат мигрантларини таъсир доирасига олиш, “ҳужралар” ташкил этиш, диний экстремистик мазмундаги материалларни электрон кўринишда тарқатиш, интернет орқали тарғибот ўтказиш каби усулларда амалга оширмоқда. Айниқса, интернет тармоғида ўзини “Ислом давлати” (ИШИД), “Жабҳат ал-Нусра” деб атаб олган террористик ташкилотлар гўёки ислом равнақи йўлида курашаётган

“мужоҳид биродарлар гуруҳи” экани ҳақидаги тарғибот-ташвиқот кенг кўламда олиб борилаётгани, бунинг оқибатида дунёнинг кўплаб мамлакатларидан мусулмон ёшлар “ҳижрат” қилиш ва “жиҳод”да иштирок этиб даввосида Сурия ва Ироқ ҳудудига бориб, ушбу гуруҳ сафига бориб қўшилаётганининг гувоҳи бўлмоқдамиз.

Ўз юртини ташлаб, ўзга юртларда сарсон-саргардон юриш, манқурт шахслар билан бирлашиб, киндик қони тўкилган юртига қарши қурол кўтариш айна ислом таълимотига зид ишдир. Инсонларни тинч ва осойишта диёрдан дин номидан қотилликлар ошкора қилинаётган фитна маконларига чорлашдек қабих иш ҳеч қачон “ҳижрат” бўла олмайди.

“Жиҳод” сўзи луғатда кишининг ўз мақсадига эришиш йўлида бор имкониятларини ишга солиб, қаттиқ ҳаракат қилиши маъносини англатади. Дарсини ўзлаштириш учун барча имкониятларини ишга солиб ҳаракат қилаётган ўсмир мужтахид талаба деб аталади. Бинобарин, уни илмий жиҳод қилмоқда деса бўлади. Истилоҳда дини, ватани, оиласи, обрўси ва моли ҳимоясини шарият рухсат берган йўллар билан амалга оширишни англатади. Кишининг ўз ватанини босқинчилардан, исёнкорлардан ҳимоя қилиши ҳам айна жиҳоддир.

Хорижга иш ахтариб кетган айрим ёшларимиз ДЭО оқим аъзоларининг таъсирига тушиб, юртга қайтгандан сўнг ён-атрофдагилардан “жамоат” тузишга, уларни “ҳижрат”га олиб чиқишга қаратилган ҳаракатлар содир этаётгани кузатилмоқда. Албатта, иш жойи танлаш ҳуқуқи ҳар ким учун қафолатланган, бироқ ҳозирда айрим хорижга кетганларнинг одам савдоси қурбонига айланиб қолаётгани, хору зор бўлиб, бирон нарса орттириб қайтиш ўрнига боридан ҳам айрилиб келаётгани ҳам бор гап.

Шундай экан, юртимизда ҳукм сураётган тинч ва осуда ҳаётни асраш, унинг мустақиллиги ва барқарорлигига муносиб ҳиссамизни қўшиш – ҳар биримизнинг, шу азиз Ватанда яшаётган барча фуқароларнинг, давлат ёки жамоат ташкилотига ишлаши, тадбиркор ёки бошқа касб эгаси бўлишидан қатъий назар, энг асосий вазифаларидан бўлиб қолмоғи лозим.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Мирзиёев Ш.М. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 72-сессиясидаги нутқи (Нью-Йорк, 2017 йил 19 сентябрь) // Халқ сўзи. – 2017. -20 сент.
2. Бурҳонуддин Марғинович. Ал-Ҳидоя. Масъул муҳаррирлар А.Саидов, М.Нурриддинов. - Т., 2000.
3. Исҳоқов Суръат. Бурҳонуддин Марғинович ва фикҳ илми. – Т., 2000.
4. Отаҳўжаев Ф. Никоҳ ва унинг ҳуқуқий тартибга солиниши. - Т., 1995.
5. Шокиров Юсуфхон. Ислом шариати асослари. – Т., 1992.
6. Куръони Карим маъноларининг таржимаси / Таржима ва изоҳлар муаллифи Абдулазиз Мансур. - Т., 2001.
7. Абдулваҳҳоб Халлоф. Усул ул-фикҳ илми ва ислом қонунчилиги ҳулосаси.– Қоҳира, 1985. – 293 б.
8. Абдурахмон ал-Жазарий. Тўрт мазҳаб бўйича фикҳ илми. -Байрут:Дорул кутубил илмия, 1990.
9. Абулҳасанот Муҳаммад Абдулҳай ал-Лакнавий. Ҳанафий уламолари таржимаи ҳолларидаги ёрқин фойдалар. - Козон, 1903.

ИНТЕРНЕТ САЙТЛАРИ

1. akadmvd.uz (Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси).
2. lex.uz (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси).
3. www.tsil.uz (Тошкент давлат юридик университети).
4. www.bukhari.uz (Имом Бухорий халқаро маркази).
5. www.buxoriy.uz (Имом ал-Бухорий номидаги Тошкент Ислом институти).
6. www.tiu.uz (Тошкент Ислом университети).
7. www.uzscience.uz (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Фан ва технологияларни ривожлантиришни мувофиқлаштириш қўмитаси).
8. www.ziyonet.uz (Ахборот таълим тармоги).